

Jurnal TESLA

VOL. 21 NO. 1 - MARET 2019

1. Perancangan *Fidget Device* Berbasis *Internet of Things* (IoT)
2. Optimasi Penempatan Kapasitor Pada Sistem Tegangan Menengah Regional Jawa Barat
3. Aplikasi Sensor Acousto-Ultrasound Dan Atmega328 Untuk Alat Uji Tak Rusak Pada Peluruhan Kayu Bagian Dalam
4. Sistem Pemetaan Udara Menggunakan Pesawat Fixed Wing
5. Perancangan dan Realisasi Sistem Kendali Lampu, Air Conditioner berbasis Android
6. Rancangan Sensor Kecepatan Angin Pada Wind Tunnel
7. Mendisain GUI Untuk Menampilkan Nilai FFT dan IFFT Menggunakan LabVIEW
8. Alternatif Pembangkit Energi Listrik Menggunakan Prinsip Termoelektrik Generator
9. Identifikasi Persamaan Plant Ball and Beam Tanpa Tuas
10. Pengendalian Lengan Robot untuk Proses Pemindahan Barang

Jurnal Teknik Elektro

TESLA

Vol. 21 No. 1 - MARET 2019

P-ISSN 1410 - 9735

E-ISSN 2655 - 796

JURNAL TEKNIK ELEKTRO

TESLA

VOL. 21 NO. 1 - MARET 2019

MEDIA informasi TESLA © 2009
website : <https://journal.untar.ac.id/index.php/tesla/index>
Email : tesla@ft.untar.ac.id

Jurnal TESLA	Vol. 21	No. 1	Hlm. 1-111	Jakarta OKTOBER 2018	P-ISSN 1410 - 9735
--------------	---------	-------	---------------	-------------------------	-----------------------